

MOLIYAVIY GLOBALLASHUVNING INVESTITSIYA QARORLARIGA VA YIRIK KORPORASTSIYALARNI MOLIYALASHTIRISHGA TA'SIRI

A.Sh.Xasanov

SamDUKF asissenti

F.D.Nafasov

SamDUKF talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14511735>

Annotatsiya: Maqolada moliyaviy globallashuvning portfelni boshqarish va yirik korporatsiyalarda investitsiya qarorlariga ta'sirini tahlil qiluvchi ba'zi hissalar ko'rib chiqiladi. Asosiy maqsad - modellar ijtimoiy ortiqcha ulushlarni spekulyativ kanallarga qo'yish tendentsiyasini hisobga olishi mumkinmi yoki yo'qligi o'rganiladi.

Kalit so'zlar. Investitsiyalar nazariyasi, korporativ jamg'armalar, kapital harakati, moliyalashtirish, moliyaviy inqirozlar.

Hammaga ma'lumki, globallashuvni aniqlashning bir qancha turli usullari mavjud bo'lib, ularning har biri odamlar, kompaniyalar va hukumatlar o'rtasidagi progressiv jahon miqyosidagi integratsiya jarayonining turli jihatlarini ta'kidlaydi. Biroq, bu erda biz e'tiborimizni uning asosiy iqtisodiy xususiyatlari bilan cheklashni ma'qul ko'ramiz, buni savdoni liberallashtirishni kuchaytirish yo'lidagi barqaror harakat va mehnat va kapital harakatini butun dunyo bo'ylab progressiv liberallashtirish sifatida umumlashtirish mumkin.

Haqiqatan ham, hozirgacha ishchilar harakati juda cheklangan hududiy asosda liberallashtirildi. Erkin savdo JST soyaboni ostida qisman amalga oshirilganidek, ko'plari minimallashtirilgan bo'lsa-da, tarif rejimlari va son-sanoqsiz tarifsiz to'siqlar saqlanib qolgan. Bundan tashqari, bugungi kunda ushbu liberallashtirish jarayonlari savdo urushlarining navbatdagi bosqichi tahdidi bilan muammolarning yangi bosqichiga o'tayotgan ko'rinadi.

Aslida, globallashuvning asosiy muvaffaqiyati iqtisodiy sohasi kapitalning erkin harakati bo'lib tuyuladi. Afsuski, bugungi kunda kapital hisobini liberallashtirish nazariy soha bo'lib, u erda iqtisod real dunyodagi haqiqiy voqealarni tushuntirishda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi.

Neoklassik nazariyaga ko'ra, erkin kapital oqimlari faqat vaqtlararo savdo shakli bo'lishi va keyin ularning ishlash qoidalari erkin savdo qoidalardan farq qilmasligi kerak. Shunday qilib, tashqi kapitalning erkin oqimi iste'mol va ishlab chiqarish yo'llarini yumshatishga, ijtimoiy farovonlikni oshirishga yordam berishi lozim. Biroq, haqiqiy dunyoda natija butunlay teskari ko'rinadi. Portfel oqimlari va qisqa muddatli bank kreditlari kabi qisqa muddatli kapitalning erkin harakati shu paytgacha ularning o'zgaruvchanligi va moliyaviy bozorlardagi o'sish va to'satdan chiqib ketish ta'siriga uchraganligi sababli uzoq davom etgan jiddiy iqtisodiy va moliyaviy inqirozlar bilan bog'liq edi.

Shunday qilib, 1990-yillar oxiridagi Osiyo, Lotin Amerikasi va Rossiyadagi ketma-ket iqtisodiy va moliyaviy inqirozlarga ko'ra, ko'plab iqtisodchilar kapital harakatining bunday turlarining rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xavfli oqibatlarini ta'kidladilar. Buning o'rniga, uzoq muddatli kapital oqimlari, masalan, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar, odatda rivojlanayotgan mamlakatlarning uzoq muddatli iqtisodiy o'sishi uchun ijobiyroq deb hisoblangan, chunki ular odatda barqarorroq va ishlab chiqarish quvvati va texnologiyasini yaxshilashi mumkin (Stiglitz, 2002, 2004; Singx, 2007). Shunday qilib, kapital oqimlarini liberallashtirishning rivojlanayotgan mamlakatlarga ta'sirini tahlil qiluvchi iqtisodiy

adabiyotlar odatda qisqa muddatli va uzoq muddatli oqimlar o'rtasidagi farqni ajratib ko'rsatadi.

Biroq, kapitalning erkin harakati rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu ta'sirlarga nisbatan kamroq tahlil qilingan, ammo ular ushbu turdagi iqtisodiyotlarda hozirgi turg'unlik tendentsiyasini keltirib chiqarishda katta rol o'ynashi mumkin va keyingi sahifalarda ko'rib turganimizdek, ular boshqa asosiy hodisa bilan chambarchas bog'liq. bizning vaqtimiz: moliyaviy bo'lmagan korporatsiyalar tomonidan moliyalashtirish - bu ularning menejerlari tomonidan moliyaviy aktivlarga investitsiyalarni ko'paytirish bilan bog'liq bo'lgan aktsiyadorlar qiymati yo'nalishini qabul qilish sifatida tushuniladi. (Stochhammer, 2004a, 2004b). Bu hodisa, aslida, rivojlangan mamlakatlardagi nomoliyaviy korporatsiyalarning real investitsiyalarini qisqartirishga, ularning o'sish sur'atlarini pasaytirishga va ishsizlik darajasini oshirishga katta hissa qo'shishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, qisqa muddatli va uzoq muddatli kapital oqimlari o'rtasidagi farq kamroq aniq va ahamiyatli bo'lishi mumkin.

Iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri bo'lgan kapital to'planishi, pirovardida, investitsiyalar uchun ajratilgan ijtimoiy ortiqcha ulushga bog'liq. Bundan tashqari, kapitalistik iqtisodiy tizimlarda foyda daromadlarni taqsimlash bo'yicha ijtimoiy profitsitning asosiy qismidir va shuning uchun ular yangi kapital tovarlariga potentsial investitsiyalarning eng muhim manbai hisoblanadi.

Afsuski, so'nggi ellik yil ichida investitsiyalar/foydalar nisbati pasayish tendentsiyasini ko'rsatdi (Stockhammer, 2006). Biroq, 1980-yillarning oxiridan boshlab, moliyaviy bo'lmagan korporatsiyalar kapital mablag'larini to'plashni qisqartirgan holda, o'zlarining moliyaviy investitsiyalarini bosqichma-bosqich oshirdilar (Stockhammer, 2004a).

Shunday qilib, real investitsiyalarning kamayishi va moliyaviy bo'lmagan korporatsiyalarning o'sib borayotgan moliyaviylashuvi o'rtasida bog'liqlik mavjudligini tushunish muhimdir. Afsuski, hozirgi investitsiya nazariyasi ushbu potentsial aloqani o'rganishda ayniqsa foydali emas (Scarano, 2019). Darhaqiqat, asosiy kapitalga investitsiyalarning vaqt o'tishi va o'zgaruvchanligi iqtisodiy faoliyatdagi jami tebranishlarni tushunish uchun markaziy o'rinni egallashi kerak bo'lsa ham, investitsiyalar nazariyasi bu hodisalarni tushuntirishda ba'zi cheklovlarni ko'rsatadi. Bundan tashqari, 1960-yillarning boshlarida Jorgenson asosiy kapitalga biznes investitsiyalari bo'yicha adabiyotlarda iqtisodiy nazariya va ekonometrik amaliyot o'rtasida katta tafovut mavjudligini ta'kidlagan edi. Haqiqatan ham, ekonometrik modellar umumiy investitsiyalar va boshqa iqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi empirik korrelyatsiyani topadi, ba'zida asosiy nazariy asoslarda hech qanday qat'iylik yo'q (Jorgenson, 1963). Iqtisodchilar uzoq vaqtdan beri yalpi investitsiya talabini miqyosdagi o'zgaruvchilardan foydalanib oddiygina empirik tushuntirishga harakat qilishgan. Ushbu turdagi eng mashhur urinish, ma'lumki, Klark (1917) tomonidan ishlab chiqarilgan oddiy sobit koeffitsientning teskari ishlab chiqarish funksiyasining birinchi farqlari o'rtasidagi mavjud munosabatlar asosida qurilgan tezlatgich modelidir. Biroq, ushbu modelning empirik muvaffaqiyatiga qaramay, 1960-yillarning oxiridan boshlab mukammal raqobatbardosh firmani optimallashtirish muammosidan boshlab ekonometrik modellarda kapital qiymatini tushuntirish o'zgaruvchisi sifatida kiritishga ko'plab urinishlar bo'ldi (Hall, Jorgenson, 1967). Shu bilan birga, boshqa iqtisodchilar qisqa muddatli investitsiyalar uchun foiz stavkasidan likvidlik o'zgaruvchilari

ustunligini ta'kidlab, investitsiyalar nazariyasiga portfel tanlash elementlarini kiritdilar (Tinbergern, 1939; Meyer, Kuh, 1957). Keyinchalik, Tobin yondashuviga ko'ra, investitsiyalar q ning ortib borayotgan funktsiyasi sifatida e'tirof etildi, bu firma moliyaviy qiymatining ishlab chiqarish vositalarining bozor qiymatiga nisbati, bu aslida kompaniyalarning stavkalari bilan chambarchas bog'liq. foyda (Brainard, Tobin, 1968; Tobin, 1969; Hayashi, 1982; Kabalero, 1999).

Shunga qaramay, kam sonli modellar kapitalga investitsiyalar asosan korporativ boshqaruvning xususiyatlari va raqobat shakllari va strategik raqobatbardosh xatti-harakatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan korporativ jamg'arma qarorlariga bog'liqligini ta'kidlaydi. Aksariyat rivojlangan iqtisodiyotlarda, aslida, taqsimlanmagan daromadlar asosiy moliya manbasini tashkil qiladi (Mayer, 1988; Tirole, 2006, Shaikh, 2016).

Makroiqtisodiy modellarda qo'llaniladigan investitsiya qarorlarining aksariyat modellari, aslida, erkin yoki mukammal raqobatni aniq yoki yashirin taxmin sifatida qabul qiladi. Biroq, aksariyat real bozorlarning oligopolistik tuzilishi juda boshqacha natijalarga olib kelishi mumkin bo'lgan korporativ strategik xatti-harakatlarga olib keladi. Agentlik muammolari bilan bog'liq bo'lgan strategik qarorlar moliyalashtirish va real investitsiyalar ritmini ishlab chiqishda katta rol o'ynashi mumkin. Qisqa muddatli va uzoq muddatli kapitalning erkin harakati, o'z navbatida, portfelni tanlashga ta'sir qilishi mumkin.

Keyingi sahifalarda maqolada korporativ boshqaruv va strategik xatti-harakatlarning portfelni boshqarish va yirik korporatsiyalarda investitsiya qarorlariga ta'sirini tahlil qiluvchi asosiy va heterodoks ba'zi hissalar ko'rib chiqiladi va bu ta'sirlar o'sishda qanday muhim rol o'ynashini aniqlashga intiladi. likvidlik xoldinglari va moliyalashtirish hamda kapitalning erkin harakati natijasida yaratilgan yangi imkoniyatlar va rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiy dinamikasi ularga qanday ta'sir qilishi mumkinligi. Asosiy maqsad - bu modellar rivojlangan mamlakatlarda ijtimoiy profitsitning o'sib borayotgan ulushini spekuliyativ moliyaviy kanallarga joylashtirish tendentsiyasini tushuntira oladimi yoki yo'qmi, shu bilan dunyoning kamida bir qismida uzoq muddatli real turg'unlikka yordam beradi.

2. Korporativ boshqaruv va sarmoya tanlash

Foiz stavkasi o'z-o'zidan real investitsiyalarni aniqlashda kichik rol o'ynashi mumkin bo'lsa-da, agar korporativ menejerlar moliyaviy investor sifatida harakat qilsalar, foiz stavkalarining muddatli tarkibi kompaniyalarning ulushi sifatida kapital tovarlarga investitsiyalarni aniqlashda katta rol o'ynashi mumkin. ' portfellari (Scarano, 2019). Shunday qilib, menejerlarning o'z portfelini tanlash usuli hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Bu masala, albatta, korporativ boshqaruv muammolari bilan chambarchas bog'liq.

Berle va Means (1932) kitobi paydo bo'lganidan beri, mulkchilik va nazoratni ajratish va boshqaruvning muhim ixtiyoriy vakolatlari korporativ qarorlar qabul qilish bo'yicha munozaralarda yo'lni to'xtatuvchi masala bo'lib qoldi (Tirole, 2006, 15-bet).

Agentlik bilan bog'liq jiddiy muammolar Anglo-Sakson mamlakatlarida faoliyat yurituvchi ochiq kompaniyalarda ham, Yevropa mamlakatlarida hukmron bo'lgan aksiyadorlar nazorat paketiga ega kompaniyalarda ham korporativ ish faoliyatini yomonlashtirishi mumkin. Insayderlar fond provayderlari mezonlaridan tashqari, ularning uzoq muddatli manfaatlariga qarshi emas, balki begonalar ommasi tushunishi oson bo'lmagan strategik mulohazalar orqali ish olib borishi mumkin. Agar firmalar faqat aksiyadorlar manfaatlarini ko'zlab ishlaydigan vositalar sifatida qaralsa, agentlik muammosi

kompaniyaning tashkiliy tuzilmasini boshqaruvchilarning aktsiyadorlar manfaatlarini ko'zlab harakat qilishlari uchun tegishli rag'batlantirishni ta'minlash uchun shakllantirishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, direktorlar kengashi orqali ichki nazorat odatda unchalik samarali emas. Anglo-Sakson mamlakatlarida korporativ boshqaruvning asosiy tashqi mexanizmi, aslida, dushmanlik bilan egallab olishdan iborat bo'lsa, boshqa mamlakatlarda bu mexanizm kamdan-kam yoki umuman mavjud emasdek tuyuladi. Banklarga yo'naltirilgan moliya tizimlarida xuddi shunday rolni asosan banklar va boshqa moliya institutlari monitoringi hamda firmalar va banklar o'rtasidagi yaqin munosabatlar bajaradi (Allen, Geyl, 2000).

Biroq, korporativ boshqaruv, ma'lumki, odatda "korporatsiyalarga moliya etkazib beruvchilar o'z investitsiyalaridan daromad olishlariga ishonch hosil qilish usullari" deb ta'riflanadi. (Shleifer, Vishny, 1997; Becht va boshqalar, 2002). Shunday qilib, asosiy muammo, korporatsiyalarning insayderlari tashqi investorlarga mablag'larni to'lash majburiyatini olgan holda, tashqi moliyaviy mablag'larni qanday jalb qilishlari mumkinligi ko'rinadi. Firmalarni moliyalashtirishning odatiy tavsifida buxgalterlar va iqtisodchilar qarz va o'z kapitalini ajratadilar. Biroq, yaqinroq nazar tashlaydigan bo'lsak, qarz va o'z kapitali bir qator turli da'vogarlar ega bo'lgan korporativ daromadlar bo'yicha uzoq muddatli da'volar seriyasining faqat ikkita ekstremal qismidir (Tirole, 2006). Oddiy aktsiyadorlar, albatta, aktsiyadorlar yig'ilishida ovoz berish huquqiga ega, buning yordamida ular direktorlar kengashi ustidan bevosita nazoratni amalga oshirishlari mumkin. Biroq, ko'pchilik da'vogarlar, agar ular etarli darajada likvidli bo'lsa, moliyaviy bozorlarda oyoqlari bilan ovoz berishlari mumkin. Biroq, da'volarni kim qo'llab-quvvatlaydi, albatta, muhimdir. Korporativ boshqaruvning faoliyat ko'rsatish usuli aktsiyalarning "insayderlar" (menejerlar yoki tadbirkorlar) yoki "tashqi shaxslar" ga tegishli ekanligiga, aktsiyalarning kontsentratsiyasiga, da'vo egalarining tabiati va hajmiga bog'liq. Agar menejerlar o'z aktsiyadorlaridan turli maqsadlarga ega bo'lsa, agentlik ziddiyatlari paydo bo'lishi mumkin. Albatta, menejerlar aktsiyadorlarning manfaatlarini ko'zlab ishlamasligi mumkin bo'lgan ko'plab usullar mavjud, ammo ularning barchasi asosiy iqtisodchilar tomonidan "ma'naviy xavf" yorlig'i ostida to'plangan (Tirole, 2006, 16-bet). Ushbu usullardan biri, xususan, Tirolning "ekstravagant investitsiyalar" bilan tavsiflanadi, bu ba'zan moliyaviy investorlarga qaraganda uzoqroq ufqdagi strategik harakatlar bo'lishi mumkin, ular ko'pincha chegirma stavkasini uzoqni ko'ra olmaslik qurboni bo'lishadi. Ushbu turdagi aktsiyadorlarning roli 1930-yillardagi moliyaviy va real inqirozga siyosiy reaksiyalar bo'lgan qattiq cheklangan moliyaviy tartibga solish va kapital oqimlarini nazorat qilish bilan jiddiy cheklangan edi. 1950 va 1960-yillarda, Baran va Sweezy (1966) ma'lumotlariga ko'ra, yirik korporatsiyalar odatda taqsimlanmagan daromad orqali moliyaviy mustaqillikka erishishni maqsad qilgan. Ular moliya institutlari va bozorlardan qarz olishlari mumkin edi, lekin odatda bunday harakat qilishga majbur emas edilar va moliyaviy korporatsiyalar va tashqi aktsiyadorlar tomonidan nazorat ostida bo'lishdan qochishlari mumkin edi. Ushbu turdagi korporatsiyalarda menejerlar o'zini korporatsiya va uning taqdiri bilan tanishtirgan o'zini o'zi boshqaradigan guruh edi. Direktorlar kengashi va bosh ijrochi direktorlar "tashkilot odamlari" edi va nazorat ularning qo'llarida ishonchli edi. Ularning asosiy maqsadlari korporatsiyaning bozordagi ulushi va uning bozordagi strategik pozitsiyasi edi.

Biroq, bu vaziyat 1970-yillarning oxiridan boshlab, yangi moliyaviy vositalar, masalan, nomaqbul obligatsiyalar va boshqa yuqori xavfli va yuqori daromadli qimmatli qog'ozlar ixtirosi orqali moliyaviy tartibga solishning progressiv eroziyasi tufayli o'zgarib bormoqda. Bundan tashqari, 1982 yilgacha Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha komissiya (SEC) kompaniyalar tomonidan aktsiya bahosini manipulyatsiya qilishga noqonuniy urinishlar sifatida katta miqdordagi aktsiyalarni qayta sotib olishga qarshi turishi mumkin edi. 1982 yil oxiridan boshlab, neoliberal bosqichning deregulyatsiyasi boshlanishida, SEC aktsiyalarni qayta sotib olishni qisman liberallashtirdi, agar ular oldingi to'rt hafta ichida o'rtacha kunlik savdo hajmining 25% dan kam bo'lsa va sotib olish amalga oshirilsa. savdo kunining boshida ham, oxirida ham (Lazonick, 2012).

Ushbu moliyaviy tartibga solish orqali moliya bozorlari moliyaviy bo'lmagan korporatsiyalarga (NFC) asta-sekin bosim o'tkazdi, birinchi navbatda dushmanlik bilan egallab olish, keyin esa "aksiyadorlar inqilobi" bilan, bu esa institutsional investorlarning o'z tarkibida ortib borayotgan ishtiroki bilan tavsiflanadi. aktsiyadorlik (Lowenstein, 2004; Orhangazi, 2008). Fransuz regulyatorlari 1970-yillardan beri korporativ boshqaruvga urg'u berishadi, chunki "aksiyadorlik qiymati"ga intilish moliyaviy bo'lmagan korporatsiyalarning qisqa muddatligi bilan chambarchas bog'liqdir (Boyer, 2000; Grahl Teague, 2000; Aglietta, 2000; Breton, Aglietta va 2001), va Lazonik va O'Sullivan (2000) kapitalistik rivojlanishning neoliberal bosqichida aktsiyadorlar qiymati va kompaniyaning qisqarishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniq ko'rsatdi (Lapavitsas, 2011). Stokxammerning fikriga ko'ra, "aksiyadorlar inqilobi" hozirgi neoliberal davrning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib, "aksiyadorlar qiymatini" yaratish nomi bilan korporativ xatti-harakatlarda tub o'zgarishlarga olib keldi. Uning so'zlariga ko'ra, bu inqilob 1980 va 1990-yillarda moliyaviy liberallashtirish va juda likvidli aktsiya bozorlarining paydo bo'lishi, shuningdek, aktsiyadorlarning ommaviy kompaniyalar menejerlariga ta'sir qilish qobiliyatining ketma-ket o'sishi bilan bog'liq. korporativ nazorat bozori". Yirik korporatsiyalar rahbariyati, aslida, moliyaviy investorlar uchun kapital bozoridan o'z korporatsiyalari faoliyatini baholash va taqqoslash va ularni dushmanlik bilan egallab olish tahdidi bilan tartibga solish uchun foydalanish imkoniyatlari kengayganligi sababli, aktsiyadorlik qiymatini tobora ko'proq ishlab chiqarish majburiyatini olgan bo'lar edi. Ushbu yangi kontekstda yirik korporatsiyalarning menejerlari, agar korporativ ko'rsatkichlar ular uchun qiymat yaratishda etarli bo'lmasa, aktsiyadorlar tomonidan osongina almashtirilishi mumkin (Stockhammer, 2006).

Bundan tashqari, yigirma yil muqaddam o'z kapitalining o'sib borayotgan qismini egallagan, nomoliyaviy firmalar o'rtasidagi o'zaro ulushlar hisobiga ularning egalik ulushlarini ko'paytiruvchi pay va pensiya jamg'armalarining paydo bo'lishida muhim tendentsiya aniqlangan edi. Ushbu institutsional investorlar kapitalni tarmoqlar va firmalar o'rtasida bozorga asoslangan holda taqsimlagan, korxonalariga rentabellik me'yorlarini o'rnatgan va qisqa muddatli foyda olishga intilgan. Ular boshqaruv ustidan o'z kuchlarini chiqish strategiyalari bilan amalga oshirib, firmaga yangi moliyalashtirishni olishda qiyinchiliklar tug'dirdilar. Ularning kelishi kompaniyalar o'rtasida global tejash uchun raqobatni keltirib chiqardi. Biroq, investitsiya fondlari, ayniqsa, Evropada banklar tomonidan tashkil etilgan (Levine, 2003).

Shunday qilib, ommaviy kompaniyalarda yirik moliyaviy vositachilar tomonidan nazoratning kuchayishi tahdidi menejerlarni o'zlarining investitsiya xatti-harakatlarini

o'zgartirishga turtki bo'lishi mumkin, ularni qisqa muddatli foyda investitsiyalariga tobora ko'proq yo'naltiradi va "ekstravagant" yoki uzoq muddatli strategik investitsiyalarni to'xtatadi. Ushbu o'zgarish, shuningdek, menejerlarni ularning ish haqini kompaniya aksiyalari bahosi bilan chambarchas bog'laydigan rag'batlantirish tizimi bilan qo'llab-quvvatlanadi, bu esa taqsimlanmagan foyda orqali aksiyalarni sotib olish kabi moliyaviy operatsiyalarni rag'batlantiradi, bu esa yangi kapital tovarlar va texnologiyalarga investitsiyalardan olinadi. Biroq, aksiyadorlar qiymatini oshirish tendentsiyasi nafaqat korporativ boshqaruvning yangi shakllari va yangi moliyaviy vositachilarning natijasi bo'lishi mumkin, balki boshqa raqobat muhitida va yangi moliyaviy investitsiyalar sharoitida o'z kapitalini o'z-o'zini baholashni maksimal darajada oshirishning an'anaviy usuli bo'lishi mumkin. imkoniyatlar. Bu qisman moliyalashtirish yorlig'i ostida to'plangan neoliberal bosqichdagi kapitalistik tizimning boshqa o'zgarishlariga urg'u beradi.

3. Xulosalar

Shunday qilib, foiz stavkasi real investitsiyalarni tushuntirishda kichik rol o'ynashi mumkin bo'lsa-da, korporatsiya menejerlari o'zlarini moliyaviy investor sifatida tutadigan dunyoda, foiz stavkalarining muddatli tuzilishi firma darajasida investitsiyalarni aniqlashda kapital tovarlari kompaniyalar portfelidagi ulush sifatida katta rol o'ynashi mumkin. Ushbu tuzilma, shubhasiz, mavjud moliyaviy muqobillarga va ularning bozorlarida ustun bo'lgan xavf mukofotlariga bog'liq bo'ladi.

Biroq, nomukammal bozorlardagi "xavf mukofotlari" asosiy nazariya taxmin qilganidek, ssudalar va kapital qo'yilmalarining xavfliligining statistik o'lchovi bo'lishi shart emas, balki klassik kapital va sanoat kapitali o'rtasidagi kuch munosabatlarining natijasi bo'lishi mumkinligini iqtisodchilar va Marksning o'zi o'ylagan. Shunday qilib, moliyaviy aktivlarning o'rtacha rentabelligi kapitaldan moliyaviy yoki ishlab chiqarishda foydalanishning qiyosiy rentabellik o'lchovi bo'lishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, investitsiya qarorlarini tushuntirishda asosiy o'zgaruvchi markaziy banklar tomonidan qat'iy nazorat qilinadigan pul bozorlaridagi foiz stavkasi emas, balki moliyalashtiriladigan real faoliyatdagi o'rtacha rentabellik o'lchovi sifatidagi o'rtacha "xavf mukofoti" hisoblanadi va bu ko'rsatkich Tobin q bilan chambarchas bog'liq.

Albatta, makroiqtisodiy darajada, yopiq iqtisodiyotlarda o'rtacha rentabellik faqat kapitalning bir sektordan ikkinchisiga, to'g'ridan-to'g'ri yoki moliyaviy ko'rinishdagi harakatida ta'sir ko'rsatishi mumkin, lekin real investitsiyalarning mutlaq darajasini tushuntirib bera olmaydi. Ochiq iqtisodlarda esa, turli mamlakatlar o'rtasidagi o'rtacha rentabellikdagi farqlar muhim bo'lishi mumkin, bu esa boshqa mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri yoki moliyaviy shaklda kapital o'tkazish yo'li bilan bir mamlakatga real investitsiyalar uchun kapital manbalarini qisqartiradi. Bundan tashqari, korporatsiyalar tomonidan portfel tanlashda, daromadlilik stavkalaridan tashqari, aktivlarning likvidlik darajasi ham biznesdagi tebranishlar bilan chambarchas bog'liq holda juda muhim hal qiluvchi omil bo'lishi mumkin. Shunday qilib, korporatsiyalar tomonidan portfel tanlovi asosan ularning iqtisodiy muhitining noaniqlik darajasiga bog'liq bo'lib, natijada jami investitsiyalarni kamaytirishning haqiqiy asosiy harakatlantiruvchisi bo'lgan jamg'arma hodisalarini keltirib chiqarishi mumkin.

References:

1. Giovanni Scarano (2020) "Moliyaviy globallashuvning investitsiya qarorlariga ta'siri" Roma Tre University Department of Economics.
2. Aglietta M. (2000), "Aksiyadorlar qiymati va korporativ boshqaruv: ba'zi qiyin savollar", Iqtisodiyot va jamiyat, 29, 1, 146–59.
3. Aglietta M. Breton R. (2001), "Moliyaviy tizimlar, korporativ nazorat va kapital to'planishi", Iqtisodiyot va jamiyat, 30, 4, 433–66.
4. Allen F., Geyl D. (2000), Moliyaviy tizimlarni solishtirish, MIT Press, Kembrij (Ma), London.
5. Andre C. va boshqalar. (2007), "Korporativ sof kreditlash: so'nggi tendentsiyalarni ko'rib chiqish", OECD Iqtisodiyot bo'limi ishchi hujjatlari, 583, OECD nashriyoti.
6. Baran P., Sweezy P.M. (1966), Monopoliya kapitali. Amerikaning iqtisodiy va ijtimoiy tartibi to'g'risida insho, oylik sharh nashri, Nyu-York.
7. Becht M., Bolton P., Roell A. (2002), "Korporativ boshqaruv va nazorat", Constantinides G., Xarris M., Stulz R. (tahrirlar), Moliya iqtisodiyoti qo'llanmasi, Shimoliy Gollandiya, Amsterdam.
8. Berle A. Jr., Means G. (1932), Zamonaviy korporatsiya va xususiy mulk, Tijorat kliring markazi, Chikago.
9. Boyer R (2000), "Moliyaga asoslangan o'sish rejimi Fordizmga munosib alternativmi? Dastlabki tahlil", Iqtisodiyot va jamiyat, 29, 1, 111–45.
10. W.C., Tobin J. (1968), "Moliyaviy modelni yaratishdagi tuzoqlar", American Economic Review, 58, 99-122.
11. Kabalero R.J. (1999), "Agregat sarmoyalar", Teylor J.B., Vudford M. (tahrirlar), Makroiqtisodiyot qo'llanmasi, jild. 1B, Elsevier, Amsterdam, 813-862.
12. Klark J.M. (1917), "Biznesning tezlashishi va talab qonuni: iqtisodiy sikllarning texnik omili", Journal of Political Economy, 25, 217-235.
13. Crotty J. (1990), "Egasi-menejer mojarosi va investitsiya beqarorligining moliyaviy nazariyalari: Keynes, Tobin va Minskining tanqidiy bahosi", Journal of Post Keynesian Economics, 12, 4, 519–542.
14. Crotty, J. (2005), "Neoliberal paradoks: halokatli mahsulot bozori raqobati va "zamonaviy" moliyaviy bozorlarning neoliberal davrda nomoliyaviy korporatsiyalar faoliyatiga ta'siri", Epstein G. (Tahr.), Moliyalashtirish va jahon iqtisodiyoti. , Edvard Elgar, 77-110.
15. Devis L.E. (2017), "Moliyalashtirish va investitsiyalar: empirik adabiyotlarni o'rganish", Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali, 00, 0, 1–27.
16. Demir F. (2009), "Moliyaviy erkinlashtirish, xususiy investitsiyalar va portfel tanlash: Rivojlanayotgan bozorlarda real sektorlarni moliyalashtirish", Journal of Development Economics, 88, 314–324.
17. Dumenil G., Levi D. (2005), Epshteyndagi "Neoliberalizmning xarajatlari va foydalari: sinfiy tahlil" G. (Tahr.), Moliyalashtirish va jahon iqtisodiyoti, Edvard Elgar, 17-45.
18. Eichner A., Kregel J. (1975), "Postkeynscha nazariya bo'yicha insho: iqtisoddagi yangi paradigma", Journal of Economic Literature, 13, 4, 1293–1314.
19. Epshteyn G.A., Jayadev, A. (2005), "OECD mamlakatlarida rente daromadlarining o'sishi", Epshteynda G. (Tahr.), Moliyalashtirish va jahon iqtisodiyoti, Edvard Elgar, 46-74.

20. Fligstein N. (1990), Korporativ boshqaruvning o'zgarishi, Garvard universiteti nashriyoti, Kembrij, MA.
21. Grahl J., Teague P. (2000), "Normga solish maktabi, bandlik munosabatlari va moliyalashtirish", Iqtisodiyot va jamiyat, 29, 1, 160-178.
22. Hall R.E, Jorgenson D.V. (1967), "Soliq siyosati va sarmoyaviy xatti-harakatlar", American Economic Review, 57, 3, 391-414.
23. Xayashi F. (1982), "Tobinning marginal q va o'rtacha q: neoklassik talqini", Econometrica, 50, 1, 213-224.
24. Itoh M., Lapavitsas C. (1999), Pul va moliyaning siyosiy iqtisodiyoti, Palgrave MacMillan, London.
25. Jorgenson D.V. (1963), "Kapital nazariyasi va sarmoyaviy xatti-harakatlar", American Economic Review, 53, 2, 247-259.
26. Keynes J. M. (1937), "Bandlikning umumiy nazariyasi", choraklik iqtisodiyot jurnali, 51, 2, 209-23.
27. Lapavitsas C. (2011), "Moliyalashtirish nazariyasi", Ish, bandlik va jamiyat, 25(4), 611-626.
28. Lavoie M. (2014), Post-Keynes iqtisodiyoti: Yangi asoslar, Edvard Elgar, Northampton (MA).
29. Lazonick W., O'Sullivan M. (2000), "Aksiyadorlar qiymatini maksimal darajada oshirish: korporativ boshqaruv uchun yangi mafkura", Iqtisodiyot va jamiyat, 29, 1, 13-35.
30. Lazonick W. (2012), "AQSh korporatsiyasini moliyalashtirish: nima yo'qolgan va uni qanday qilib qaytarib olish mumkin", Sietl universiteti huquq sharhi, 36, 857-909.
31. Levine R. (2003), "Moliya va o'sish haqida ko'proq: ko'proq moliya, ko'proq o'sish?", Sent-Luis Federal zaxira banki sharhi, 85, 4, 31-46.
32. Louenshteyn R. (2004), halokatning kelib chiqishi: Buyuk pufak va uning bekor qilinishi, Pingvin kitoblari.
33. Lutz F. A. (1945), Korporativ pul balanslari, 1914-43: ishlab chiqarish va savdo, NBER.
- Mayer C. (1988), "Korporativ moliyaning yangi masalalari", Yevropa iqtisodiy sharhi, 32, 1167-1189.
34. угли Наркулов, А. К. (2022). Патрулирование-основа обеспечения общественного порядка. Science and Education, 3(11), 1334-1339.
35. АМАНБАЕВ, Ж. (2022). НАРКУЛОВА ИРК Технология организации самостоятельной работы в высших военных образовательных заведениях Республики Узбекистан. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый".- 2022, 23, 136-139.
36. Meyer J.R., Kuh E. (1957), Investitsion qaror: Empirik tadqiqot, Garvard universiteti nashriyoti, Kembrij (Ma).